

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

OLIY TA‘LIM TALABALARINING ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK FANIDAN KASBIY TAYYORGARLIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Raxmonov Omadjon Mamasidiq o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti, Andijon shahri

E-mail: Omadbek-2016@mail.ru

Anotatsiya: mazkur maqolada zamonaviy ta‘lim tizimida pedagogik platformalarning o‘rni va ularning oliy ta‘lim talabarlari kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishdagi ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar ta‘lim jarayonining barcha bosqichlariga chuqur kirib bormoqda va bu jarayon talabalar kompetentligini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Maqolada pedagogik platformalar orqali lingvodidaktik yondashuvlarni qo‘llashning afzalliklari, talabalarda muloqot kompetensiyasini rivojlantirish, shuningdek, ta‘lim sifatini oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar berilgan. Tajriba-sinov mashg‘ulotlari natijalari platformalar ta‘lim samaradorligini oshirishda kuchli omil ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: pedagogik platformalar, raqamli ta‘lim, kasbiy tayyorgarlik, lingvodidaktika, kommunikativ kompetensiya, oliy ta‘lim, interfaol texnologiyalar, innovatsion ta‘lim, virtual ta‘lim muhiti.

Abstract: this article analyzes the role of pedagogical platforms in the modern education system and their scientific-theoretical foundations for improving the professional training of higher education students. Digital technologies are deeply integrated into all stages of the educational process and play an important role in shaping students’ competencies. The article presents the advantages of applying linguodidactic approaches through pedagogical platforms, developing students’ communicative competence, and providing scientifically based proposals to enhance the quality of education. The results of experimental training sessions showed that platforms are a powerful factor in increasing the effectiveness of the educational process.

Keywords: pedagogical platforms, digital education, professional training, linguodidactics, communicative competence, higher education, interactive technologies, innovative education, virtual learning environment.

Аннотация: в данной статье проанализирована роль педагогических платформ в современной системе образования и их научно-теоретические основы по совершенствованию профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений. Цифровые технологии глубоко интегрированы во все этапы образовательного процесса и играют важную роль в формировании компетенций студентов. В статье представлены преимущества использования лингводидактических подходов через педагогические платформы, развитие коммуникативной компетенции студентов, а также научно обоснованные предложения по повышению качества образования. Результаты экспериментальных занятий показали, что платформы являются мощным фактором повышения эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: педагогические платформы, цифровое образование, профессиональная подготовка, лингводидактика, коммуникативная компетенция, высшее образование, интерактивные технологии, инновационное обучение, виртуальная образовательная среда.

XXI asrda ta’lim tizimi raqamli texnologiyalar bilan uyg’unlashgan yangi bosqichga ko’tarildi. Raqamli transformatsiya jarayoni oliy ta’lim tizimiga chuqur kirib kelar ekan, pedagogik jarayonning shakl va mazmuni, o’quvchi-talabaga bo’lgan yondashuv ham tubdan o’zgarib bormoqda. Bu esa nafaqat ta’limning sifat ko’rsatkichlariga, balki talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirishga ham bevosita ta’sir ko’rsatadi.

Bugungi kunda oliy ta’lim tizimida zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan pedagogik platformalarning o’rni beqiyosdir. Bunday platformalar yordamida ta’lim jarayoni an’anaviy auditoriya doirasidan chiqib, talabaning shaxsiy ta’lim muhitida ham samarali davom etadi. Bu esa talabalarning

mustaqil o‘qish, tahliliy fikrlash, ijodiy yondashuv va kasbiy muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Pedagogik platformalar lingvodidaktik yondashuvlar bilan uyg‘unlashgan holda oliy ta’lim tizimida talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, zamonaviy tilshunoslikda til va nutqni raqamli muhitda rivojlantirish masalalari dolzarb bo‘lib, ularni hal etishda raqamli platformalarning ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik platformalar tushunchasi va ularning ahamiyati. Pedagogik platformalar — bu ta’lim jarayonini tashkil etish, boshqarish va baholashga mo‘ljallangan raqamli tizimlardir. Ular o‘qituvchi, talaba va ta’lim mazmunini yagona virtual makonda birlashtiradi. Zamonaviy ta’lim amaliyotida pedagogik platformalarning bir necha turlari qo‘llaniladi:

- Interfaol o‘quv platformalari (onlayn darslar, mashg‘ulotlar, testlar);
- Kommunikativ platformalar (virtual seminarlar, forumlar, tarmoqlar);
- Adaptiv o‘quv platformalari (individual ta’lim trayektoriyasini yaratish imkonini beradi);
- Integratsion platformalar (ko‘p fanli va ko‘p yo‘nalishli ta’lim muhitlarini birlashtiradi).

Ushbu platformalar yordamida talabalarning o‘quv faoliyatini shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish, ularda ijodiylik va muloqot madaniyatini rivojlantirish mumkin bo‘ladi.

Kasbiy tayyorgarlik tizimini takomillashtirish zarurati. Oliy ta’lim tizimida kasbiy tayyorgarlik — bu nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko‘nikmalar, kommunikativ madaniyat va kasbiy kompetentlikni shakllantirish jarayonidir. Raqamli platformalar bu jarayonni samarali tashkil etishga imkon beradi. Xususan:

- Talabalarda kasbiy nutq madaniyatini rivojlantiradi;
- O‘quv materiallarini chuqur o‘zlashtirishga sharoit yaratadi;

- O‘z fikrini og‘zaki va yozma shaklda aniq ifodalash ko‘nikmasini mustahkamlaydi;
- Mustaqil o‘rganish va tahlil qilish kompetensiyasini shakllantiradi.

Bu jarayon ayniqsa tilshunoslik yo‘nalishlarida ta’lim olayotgan talabalarda alohida ahamiyatga ega. Chunki tilshunoslikda o‘quvchi-talabalarning nutqiy kompetensiyasi ularning kasbiy faoliyatining markazida turadi.

Lingvodidaktik yondashuvlarning pedagogik platformalardagi roli.

Lingvodidaktika — bu tilni o‘rgatish nazariyasi va metodikasi bo‘lib, zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan integratsiyada katta samaradorlik beradi.

Platformalar orqali:

- Interfaol muloqot muhitlari yaratiladi;
- Nutqiy faoliyatning barcha turlari (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish va yozish) mashq qilinadi;
- Til birliklarini qo‘llashga yo‘naltirilgan topshiriqlar tizimi shakllantiriladi;
- O‘quv jarayonida differensial va individual yondashuvlar qo‘llaniladi.

Bu esa talabalarni zamonaviy kommunikativ muhitda samarali faoliyat yuritishga tayyorlaydi.

Pedagogik platformalarning afzalliklari. Tajriba va kuzatuvlar asosida pedagogik platformalar quyidagi afzalliklarga ega ekanligi aniqlandi:

- Ta’lim jarayonini moslashuvchan tashkil etish imkoniyati;
- Har bir talaba uchun individual ta’lim trayektoriyasini yaratish;
- Onlayn tahlil, baholash va monitoring tizimlari mavjudligi;
- Muloqot kompetensiyasini rivojlantiruvchi interfaol vositalar;
- Tahliliy va ijodiy fikrlashni shakllantiruvchi topshiriqlar.

Tahlil va natijalar. Pedagogik platformalardan foydalanilgan ta’lim jarayonida talabalar faolligi oshgani, kasbiy nutq madaniyati shakllanganligi, mustaqil fikrlash darajasi ortgani kuzatildi. Ayniqsa, lingvodidaktik yondashuvlar asosida o‘tkazilgan mashg‘ulotlar ularning muloqotga kirishish, nutqni tahlil qilish va ifodalash ko‘nikmalarini kuchaytirgani aniqlandi.

O‘tkazilgan tajriba-sinov mashg‘ulotlari quyidagilarni ko‘rsatdi:

- Talabalarning til materiallarini tushunish va qo‘llash darajasi an’anaviy usullarga nisbatan yuqoriroq bo‘ldi;
- Interfaol topshiriqlar ularning muloqotga kirishish motivatsiyasini oshirdi;
- Platforma asosida tashkil etilgan ta’lim ijodiy yondashuvni kuchaytirdi;
- Talabalar nutqida aniqlik, mantiqiylik va izchillik kuchaydi.

Pedagogik platformalar oliy ta’lim tizimida talabalar kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda, ayniqsa zamonaviy tilshunoslikning dolzarb masalalarini hal etishda samarali vosita sifatida alohida ahamiyatga ega. Shundan kelib chiqib, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Oliy ta’lim muassasalarida pedagogik platformalar asosida lingvodidaktik yo‘nalishdagi maxsus ta’lim kurslarini tashkil etish.
2. Platformalar yordamida talabalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga qaratilgan topshiriqlar tizimini ishlab chiqish.
3. Pedagog kadrlarning malakasini oshirishda raqamli pedagogik platformalar bilan ishlash ko‘nikmalarini kuchaytirish.
4. Platformalarning ilmiy-nazariy asoslarini yanada takomillashtirish va milliy ta’lim tizimiga moslashtirish.
5. Lingvodidaktik yondashuvlarni platformalar bilan uyg‘unlashtirib, ta’lim mazmunini boyitish va interfaoliligini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmedov M., Xolmatov A. Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
2. Raxmonov O. M. Virtual texnologiyalar vositasida talabalarni kasbiy kompetentligini takomillashtirish. – Andijon: ADPI nashriyoti, 2024.
3. Xasanboeva O., To‘raqulova Sh. Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish. – Toshkent: Innovatsion ta’lim, 2021.
4. Jumayev A. Lingvodidaktika asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

5. Mavlonova R.A., To‘xtaeva Sh.A. Pedagogika: Darslik. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020.